

POTENCIAL DA *Miconia Albicans* COMO AGENTE FOTOPROTETOR

Any Gabrielly Codinhotto (IC)^{1*}; Claudinei Alves da Silva (PQ)²; Liliane Nebo (PQ)²

¹Universidade Federal de Jataí, Curso de Bacharelado em Química

²Universidade Federal de Jataí, Programa de Pós-Graduação em Química

Resumo

A *Miconia albicans*, conhecida como "canela-de-velho", tem amplo uso popular para o tratamento de reumatismo, redução de febre, tratamento de vitiligo, infecções urinárias, como regulador cardíaco e para prevenir infartos. O objetivo do trabalho foi avaliar a atividade fotoprotetora dos extratos e frações da espécie *Miconia albicans*. As folhas da canela-de-velho foram coletadas na Mata do Açude, em Jataí – GO, e submetidas ao processo de extração e fracionamento (hexano, diclorometano, acetato de etila). Os extratos resultantes foram avaliados tanto para sua composição fitoquímica, em relação à presença de flavonoides, saponinas, alcaloides e fenóis totais, quanto para sua atividade fotoprotetora in vitro. Os ensaios fitoquímicos sugeriram, preliminarmente, a presença de flavonas, flavonóis, fenóis, taninos, saponinas e alcaloides. A quantificação de fenóis totais foi realizada pelo método de Folin-Ciocalteu. No extrato bruto e na fração aquosa, foi possível quantificar 61,7 e 55,0 mgEAG/100g, respectivamente. Os resultados reforçam o potencial biológico dessas espécies, uma vez que já é sabido na literatura que os compostos fenólicos possuem capacidade antioxidante. A fotoproteção foi avaliada em uma faixa de comprimento de onda referente aos raios UVB, de 220 a 320 nm, para determinar o valor do FPS. As amostras foram avaliadas em uma faixa de concentração entre 50 e 200 µg/mL, e foi observado que a fração aquosa apresentou maior atividade fotoprotetora, com FPS de 27,1. Além disso, com exceção da fração hexânica, a maioria das amostras, em concentrações acima de 200 µg/mL, apresentou fotoproteção. A ANVISA estipula que produtos cosméticos destinados a ser utilizados como filtros solares devem possuir um fator de proteção solar (FPS) igual ou superior a 6. Cabe destacar que a fração aquosa apresentou valor de FPS acima do preconizado já nas concentrações de 100 µg/mL, indicando seu potencial para ser utilizada como aditivo principal ou secundário em produtos comerciais, como uma forma de atrativo comercial em produtos provenientes do Cerrado brasileiro. Além disso, a atividade antioxidante presente, por exemplo, na canela-de-velho, pode agregar valor e benefícios à base do protetor.

Palavras-chave: FPS, Canela-de-velho; cerrado, Fitocosmético

Categoria: Trabalho desenvolvido na Graduação

*anycodinhotto@discente.ufj.edu.br

10.5281/zenodo.14760793